

АРХИТЕКТУРНАЯ ЭКОЛОГИЯ САМАРКАНДА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Аббосова Мехрибон

Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет, преподаватель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11218768>

Аннотация. В любой общественно-экономической формации люди инстинктивно стремились жить в лоне природы, вдали от загрязнений. Так, архитекторы загрязненных городов Средневековья задумывались о городах будущего со здоровой и красивой средой обитания — «городах-садах» или «идеальных городах» — в погоне за населением, защищенным чистой природой. описывается как неотъемлемая часть природной среды. В статье представлены сведения об архитектурной экологии Самарканда и перспективах развития города.

Ключевые слова: Самарканд, архитектурная экология, окружающая среда, энергетика, строительство и особенности.

Руи Гонсалес Де Клавихо, политик и путешественник, в дневниках своих путешествий по Средней Азии в средние века не скрывал своего восхищения, когда записывал свои воспоминания о дворце Амира Темура и его дворцовых садах и сообщал о Самарканде: " Такой сад вокруг города. и виноградники, и подходя к нему, кажется, будто приближаешься к целому лесу высоких раскрашенных деревьев, а посреди него — сам город. Через город и эти сады проложено множество оросительных каналов, в этих садах выращивается много сахарного тростника и хлопка. Так, в 1602 г. Т. Кампанелла разработал систему, получившую название «Город Солнца», а в 1755 г. Морелли предложил изображение города под названием «Колесо природы». затем, в 1841 г., Р. Оуэн создал проект зеленого города. В более поздние периоды истории архитекторы неоднократно пытались противостоять урбанизации городской среды, ее вредному воздействию и загрязнению. Архитектура или наружная экологическая архитектура — это материал, энергия и механическое удаление зданий в результате их воздействия на окружающую среду и экосистему в целом. Сохранение энергии и окружающей среды в устойчивой архитектуре, создающей устойчивую окружающую среду на основе осознанной внешней среды. Экологичное здание характеризуется высоким экономическим, социальным и культурным качеством. Это составляет тройное производство трёх аспектов. Критерии, их описывающие, рассматриваются не отдельно, а в общем контексте. Отправной точкой и важным условием для объективных заявлений об устойчивом качестве здания является рассмотрение того, как долго здание прослужит. Жизнь здания включает в себя этапы проектирования, строительства, эксплуатации, сноса или демонтажа. Вместе эти различные этапы строительства представляют собой жизненный цикл здания. Таким образом, этапы жизни сооружений являются важным аспектом для оценки их архитектурной устойчивости. Экология является одним из трех основных столпов устойчивого развития. Он охватывает аспекты экономии ресурсов, защиты глобальной и местной окружающей среды и снижения общего энергопотребления здания. Учет этих факторов имеет большое значение в связи с изменением климата, ростом цен на энергоносители и истощением запасов ресурсов. Следующие экологические критерии существенно определяют устойчивое качество здания:

Правильное использование земли;

Форма и расположение зданий;

Строительные материалы;

Изоляция и теплозащита Использование энергии (солнечная энергия, геотермальная энергия, биомасса);

Форма здания и его расположение также являются важными критериями устойчивости здания.

Оба фактора вносят значительный вклад в энергоэффективность здания. Чем компактнее здание, тем ниже потребность в энергии, поскольку в этом случае соотношение теплоизлучающих поверхностей в объеме отапливаемого здания относительно невелико. Это предотвращает потери тепла. Энергосберегающая конструкция также способствует высокой, оригинальности помещения, которое служит теплоносителем, обеспечивает достаточное сохранение тепла зимой и хорошее охлаждение летом. Факторами, определяющими теплотребность здания, являются также его направление и направление окон. Чтобы пассивно использовать природную солнечную энергию в основном направлении, самые большие окна здания расположены на юге. Чрезмерное поступление тепла из-за солнечного излучения предотвращается с помощью соответствующих систем затенения (летняя теплоизоляция). Крыша также обращена на юг, обеспечивая оптимальный доступ к системе солнечных батарей. Экологичные здания характеризуются устойчивой оптимизацией в области ресурсов, энергии, воды и сточных вод. По сути, это означает сокращение использования природных ресурсов. Поэтому на этапе планирования в экологическом строительстве уделяется внимание использованию строительных конструкций, комплектующих изделий и строительных изделий, а также их малой энергозатратности – материальные и энергетические принципы учитываются при производстве, транспортировке и переработке строительных материалов. Экологически устойчивые строительные материалы включают в себя такие строительные материалы, как дерево и глина. Многие строительные материалы, изготовленные из возобновляемого сырья (конопляного волокна, льняного волокна или овечьей шерсти), подходят для теплоизоляции. Таким образом, они могут безопасно повторно использовать здания из натуральных материалов. Поэтому в экологическом строительстве избегают или существенно сокращают использование строительных материалов и конструкций с веществами, оказывающими вредное воздействие на окружающую среду и человека. Использование возобновляемых источников энергии в повышении экологической устойчивости зданий и сооружений рассматривается как решение различных проблем, возникающих из-за экономических, социальных, экологических и энергетических источников. Сегодня использование альтернативных (возобновляемых) источников энергии активно развивается в сфере архитектуры и строительства.

Самарканд, называемый «Жемчужиной Востока», является свидетельством вечного наследия архитектурного совершенства и экологической гармонии. Расположенный в самом сердце Центральной Азии, этот легендарный город стал свидетелем многовековых культурных обменов и художественных влияний, в результате чего возникла уникальная архитектурная экология, отражающая богатое историческое наследие города. В этом исследовании мы изучаем архитектурную экологию Самарканда, его природную среду. Мы раскроем его неразрывную связь и перспективы устойчивого развития города. Сочетание традиционных архитектурных стилей с современными стратегиями городского

планирования представляет собой убедительную историю сохранения наследия и обеспечения гармоничной жизни в соответствии с современными потребностями. Прогуливаясь по лабиринтам проспектов и широким площадям Самарканда, архитектурный облик города становится очевидным, что его экология глубоко отражает его культурную самобытность и экологическая этика. Изучая историческое и культурное значение архитектурного наследия Самарканда, мы стремимся раскрыть природу его архитектурной экосистемы и ее потенциал для формирования будущей траектории развития города. Кроме того, в нынешнюю эпоху быстрой урбанизации и глобальных экологических проблем, важно понимать проблемы и возможности архитектурной экологии Самарканда. Подчеркивая усилия по сохранению, современные инициативы городского развития и усилия по вовлечению общества, мы стремимся нарисовать яркую картину пути города к устойчивому развитию и открыть будущие перспективы архитектурной экологии и городского развития. Предвидя гармоничную синергию традиций и инноваций, мы стремимся осветить путь к устойчивому, культурно-динамичному и экологически сознательному городскому ландшафту в вечном городе Самарканде.

1. Историческое и культурное значение. Начните с освещения исторического и культурного значения Самарканда как города с богатым архитектурным наследием. Обсудите его статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО и то, как его архитектурное наследие отражает слияние различных культур и эпох.

2. Архитектурная экология: Изучите концепцию архитектурной экологии в контексте Самарканда. Сосредоточьтесь на традиционных архитектурных стилях города, использовании натуральных материалов и исторических принципах городского дизайна, которые соответствуют устойчивым и экологически сознательным практикам.

3. Проблемы и возможности: Обсудите текущие городские проблемы, стоящие перед Самаркандом, такие как рост населения, развитие инфраструктуры и сохранение культурного наследия. Подчеркните возможности устойчивого городского развития, которое учитывает архитектурную экологию города и одновременно отвечает потребностям современного общества.

4. Усилия по сохранению и реставрации: Усилия по сохранению и восстановлению архитектурного наследия Самарканда, включая устойчивое сохранение, адаптивное повторное использование исторических зданий, а также выявление инициатив, направленных на вовлечение общественности в процесс консервации.

5. Современное городское планирование и дизайн: обсудите, как принципы экологической устойчивости, зеленой инфраструктуры и интеграции традиционных архитектурных элементов в современные разработки влияют на современное городское планирование и архитектурный дизайн в Самарканде.

6. Вовлечение сообщества и идентичность: Узнайте, как архитектурная экология Самарканда способствует самобытности города и чувству общности, а также как вовлечение местных жителей в процессы сохранения и развития может способствовать созданию устойчивой и самобытной в культурном отношении городской среды.

7. Перспективы на будущее: Рассмотрите будущие перспективы архитектурной экологии и городского развития Самарканда. Обсудите потенциальные стратегии по балансированию экономического роста с сохранением уникального архитектурного наследия города и экологических принципов.

РЕЗЮМЕ

На основе анализа рассмотренных данных определены направления, приемы и методы экологической чистоты и озеленения архитектурной среды позволяет выбрать и спроектировать реальные технологии проектирования и строительства для формирования экологически чистого жилья. Проведенные наблюдения и исследования могут быть полезны в учебно-педагогической практике при формировании представлений о зеленой архитектуре в архитектурно-дизайнерском образовании и проектировании экологически чистой среды обитания. В связи с ухудшением экологической ситуации тема озеленения в различных сферах жизни человека стала актуальной. Однако на сегодняшний день нет обобщающих исследований по этой теме в области архитектуры и строительства. В настоящее время в Узбекистане важно применять некоторые принципы экоархитектуры для улучшения экологической ситуации и внедрения новых технологий в строительстве.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. В. Н. Логвинов Природа и архитектура: путь интеграции – М., 2019 изд. Гласность – 218стр.
2. Ревзин Г. Как устроен город будущего Санкт-Петербург, Strelka Press 2022 – 216 стр.
3. Елисеева Ольга Николаевна, Бровченко Сергей Владимирович Объекты альтернативной энергетики в современной архитектурной среде // E-Scio. 2019. №5 (32).
4. Долотказина Наиля Саимовна, Иванова Елизавета Михайловна Инновационные технологии устойчивой архитектуры // Инженерно-строительный вестник Прикаспия. 2017. №2 (20).
5. www.ziyonet.uz